

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 442 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellash va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliyev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	
Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность»	437
Алиева Сусанна Сейрановна	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ»

Алиева Сусанна Сейрановна

к.э.н., доцент кафедры финансов,
Самаркандский институт экономики и сервиса,
ORCID: 0000-0002-3337-1743

Аннотация: Статья посвящена исследованию теоретических аспектов понятия «финансовая стабильность», являющегося ключевым элементом в современной экономической науке. Обобщаются существующие научные подходы, выделяет преимущества и ограничения различных теоретических моделей и подчеркивает важность финансовой стабильности для минимизации системных рисков и обеспечения долгосрочной устойчивости экономических систем. Работа адресована ученым, экономистам и специалистам, занимающимся вопросами управления финансовыми рисками и разработки экономической политики.

Ключевые слова: стабильность, устойчивость, развитие, финансовая деятельность, финансовый рычаг, финансовый инструмент, финансовое состояние, финансовая сфера.

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy iqtisodiyot fanining asosiy elementlaridan biri bo'lgan "moliyaviy barqarorlik" tushunchasining nazariy jihatlari tadqiq etishga bag'ishlangan. Unda mavjud ilmiy yondashuvlar umumlashtirilgan holda, turli nazariy modellar, ularning afzalliklari hamda cheklovlari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, tizimli xatarlarni kamaytirish va iqtisodiy tizimlarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda moliyaviy barqarorlikning ahamiyati alohida ta'kidlangan. Mazkur ish moliyaviy risklarni boshqarish hamda iqtisodiy siyosatni ishlab chiqish masalalari bilan shug'ullanuvchi olimlar, iqtisodchilar va mutaxassislarga mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: barqarorlik, turg'unlik, rivojlanish, moliyaviy faoliyat, moliyaviy richag, moliyaviy vosita, moliyaviy holat, moliya sohasi.

Abstract: The article is dedicated to the study of theoretical aspects of the concept of "financial stability", which is a key element in modern economic science. It summarizes existing scientific approaches, highlights the advantages and limitations of various theoretical models, and emphasizes the importance of financial stability in minimizing systemic risks and ensuring the long-term sustainability of economic systems. The work is intended for researchers, economists, and specialists engaged in financial risk management and economic policy development.

Key words: stability, sustainability, development, financial activity, financial leverage, financial instrument, financial condition, financial sphere.

ВВЕДЕНИЕ

В системе обеспечения финансовой стабильности ключевую роль играет её финансовая составляющая – ресурсы, находящиеся в распоряжении государства и частного сектора. Сам термин «финансы», заимствованный из французского языка (*les finances*), первоначально обозначал «все государственное достояние правительственного хозяйства» [6].

Период Великой депрессии, охвативший конец 1920-х – начало 1930-х годов, вынудил правительства многих стран кардинально пересмотреть принципы финансовой и бюджетно-налоговой политики. Именно тогда финансы стали рассматриваться как основной инструмент макроэкономической

стабилизации. С этого момента их приоритет как «государственного достояния» начал стремительно расти. Параллельно с этим частный капитал, ранее выступавший в роли обслуживающего элемента в системе воспроизводства, приобрёл системообразующее значение и стал активно влиять на сам механизм, в рамках которого он возник [1].

Сложности в исследовании финансовой стабильности во многом объяснялись разночтениями в определении самого понятия «финансы». Одни авторы опирались на его традиционное значение – как совокупность ресурсов, принадлежащих государству и управляемых через централизованную, иерархическую систему в условиях административной экономики. Однако по мере перехода к рыночной модели данное понимание стало ограниченным и не отражающим реальности.

В современных научных подходах финансы трактуются как функциональный элемент всей экономической системы. Как отмечается в ряде работ: «Учитывая доминирующее положение финансовой составляющей в современной экономике, мы вправе характеризовать её как экономику, в основе которой лежат финансовые механизмы, регулирующие процессы через финансовые рычаги, стимулы и цели» [6].

Важно подчеркнуть, что экономическая система, в отличие от исключительно государственных финансов, функционирует как самоорганизующаяся структура. В связи с этим к ней неприменим традиционный подход «безопасность как состояние». Такая система действует по законам синергетики, где стабильность – это не статичное состояние, а процесс постоянной адаптации: «вызов внешней среды – ответ системы – новый вызов...». В этом контексте стабильность предполагает динамическое равновесие, отражающее устойчивость, высокую степень защищённости и отсутствие деструктивных угроз.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность» получили широкое освещение в научных трудах многих известных экономистов и финансовых аналитиков. Значительный вклад в разработку данной концепции внесли отечественные и зарубежные исследователи, которые рассматривали финансовую стабильность как важнейший компонент экономической системы и фактор устойчивого развития экономики.

Одним из первых систематизированных подходов к понятию финансовой стабильности считается подход, предложенный известным экономистом Фредериком Мишкиным, который связывал финансовую стабильность с состоянием финансовых рынков, при котором эффективно обеспечивается перераспределение ресурсов, управление рисками и поддерживается экономический рост. Важнейшим вкладом Мишкина стало подчеркивание роли центральных банков в обеспечении финансовой стабильности, через контроль инфляции и предупреждение системных кризисов.

Российский ученый Олег Вьюгин развил концепцию финансовой стабильности, подчеркивая необходимость комплексного подхода, включающего регулирование финансового сектора, управление ликвидностью и поддержание доверия к финансовым институтам. Вьюгин полагает, что финансовая стабильность напрямую зависит от прозрачности действий регуляторов и наличия эффективной инфраструктуры рынка, что подтверждается практикой развитых и развивающихся стран.

Вклад в формирование теории финансовой стабильности внесли и работы экономиста Хаймана Мински. Его гипотеза финансовой нестабильности утверждает, что стабильность финансовой системы сама по себе порождает предпосылки для будущей нестабильности вследствие накопления рисков и долговой нагрузки. Данная гипотеза получила значительное подтверждение во время глобального финансового кризиса 2008 года, что существенно повысило её актуальность и научную значимость.

Особое внимание вопросам финансовой стабильности уделяли и российские экономисты Алексей Улюкаев и Сергей Моисеев. В работах Улюкаева финансовая стабильность рассматривается как необходимое условие устойчивого экономического развития, при котором экономика способна эффективно справляться с шоками, а финансовая система демонстрирует устойчивость к внешним и внутренним негативным воздействиям. Моисеев, в свою очередь, подчеркивает, что для поддержания финансовой стабильности требуется как эффективный контроль за финансовыми институтами, так и своевременная реакция на возможные кризисные явления.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье использован критический анализ и синтез понятия «финансовая стабильность». В частности, использован эмпирический анализ, позволяющий исследовать сущность применения данного термина в системе финансово-экономических отношений.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

С одной стороны, финансовая составляющая экономической стабильности понимается как важная экономическая категория, отражающая состояние и качество макроэкономического равновесия в стране [12]. В широком смысле она представляет собой комплекс разнообразных мер, методов и средств, предназначенных для защиты экономических интересов государства на макроуровне, корпоративного сектора и отдельных предприятий. На макроуровне финансовая стабильность характеризует способность государства эффективно реагировать на внутренние и внешние финансовые риски, особенно в чрезвычайных ситуациях. В этой связи финансовая стабильность демонстрирует степень готовности финансовой системы обеспечить бесперебойное и своевременное финансирование экономических потребностей в объемах, которые необходимы для поддержания устойчивости национальной экономики. Обеспечение финансовой стабильности происходит через комплексную деятельность не только в финансовой сфере, но и в смежных областях – таких как денежно-кредитная политика, экономика, социальная и международно-финансовая сферы. Ключевыми задачами здесь являются выявление и формализация факторов, влияющих на финансовую и производственную деятельность, а также создание системных ограничений для устранения возможных преднамеренных или непреднамеренных рисков. Создание эффективной системы финансовой стабильности является эвристическим процессом, требующим участия высококвалифицированных специалистов из различных отраслей [14].

Также под финансовой стабильностью понимается совокупность практических мероприятий, направленных на обеспечение высокой платежеспособности и ликвидности оборотных средств предприятий, оптимизацию структуры персонала, повышение качества стратегического и оперативного планирования, а также рационального управления технологическим, интеллектуальным и кадровым потенциалом с целью максимизации прибыли и повышения уровня рентабельности бизнеса [4].

В более широком контексте финансовая стабильность подразумевает развитие финансовой системы и финансовых отношений таким образом, чтобы обеспечивать условия социально-экономической устойчивости государства, сохранение целостности финансовой инфраструктуры и эффективную защиту от внутренних и внешних финансовых угроз. Важными элементами финансовой системы здесь являются валютно-денежная, кредитно-банковская, бюджетно-налоговая системы и фондовый рынок [10].

Кроме того, финансовая стабильность выступает своего рода «индикатором», отражающим общее состояние общества. При возникновении кризисных явлений на различных стадиях воспроизводственного цикла проблемы могут проявляться по-разному в таких сферах, как банковская система, фондовый рынок, государственные финансы, валютные курсы и инфляционные процессы [9].

Финансовая стабильность также рассматривается как состояние финансово-банковской системы, в рамках которого государство гарантирует благоприятные общеэкономические условия функционирования органов власти и рыночных институтов [13]. Важнейшим критерием здесь является обеспечение такого функционирования финансовой системы, при котором создаются ресурсы и условия, необходимые для устойчивого развития экономики и защиты её от глобальных финансовых рисков [11, 13].

Ещё одно понимание финансовой стабильности связано с динамичным развитием финансовой системы, обеспечивающим приток капитала и стабильное денежное обращение, что позволяет нейтрализовать негативные влияния внешних финансовых рынков. При этом финансовая безопасность, как составная часть экономической безопасности, оценивается с помощью особых специфических показателей [3]. Также финансовая стабильность выражается в устойчивости валютно-финансовых систем отдельных государств и региональных объединений перед лицом внешних угроз [8].

С другой стороны, финансовая стабильность рассматривается как способность самоорганизующейся финансовой системы сохранять основные параметры равновесия под влиянием внешних вызовов. Ключевым признаком такой стабильности является баланс внутренних и внешних условий функционирования финансовой системы, позволяющий обеспечить текущие и перспективные интересы развития [5]. В этом контексте финансовая стабильность представляет собой динамическое состояние финансовых процессов, создающее благоприятные условия для расширенного воспроизводства, устойчивого экономического роста, повышения уровня благосостояния населения, а также устойчивости и целостности финансовой инфраструктуры страны перед внутренними и внешними факторами нестабильности [7].

Финансовую стабильность нельзя трактовать узко, исключительно в рамках технических реформ. Как неотъемлемая часть общей экономической стабильности, она включает валютно-финансовую систему, способную обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие мировой экономики в долгосрочной перспективе. Это предполагает комплексный подход, охватывающий взаимосвязанные изменения на микро-, макро- и глобальном уровнях, согласованные с мировыми тенденциями и порядком развития.

Исходя из этого, целесообразно рекомендовать комплекс мер, направленных не только на обеспечение устойчивости валютно-финансовой системы, но и на динамическое стимулирование экономического роста и занятости.

На микроуровне необходима принципиальная смена парадигмы корпоративного управления. Менеджеры должны быть ориентированы не на краткосрочное повышение стоимости акций в интересах акционеров, а на достижение максимальной прибыли и устойчивости компании в долгосрочной перспективе. Важной задачей является установление рациональных границ роста цен на ценные бумаги, чтобы исключить неадекватное финансирование вознаграждений менеджмента и распределение прибыли исключительно в пользу руководства компаний. Значительная часть доходов менеджмента должна быть напрямую увязана с долгосрочными финансовыми результатами предприятия. В то же время руководители компаний должны нести персональную материальную ответственность за возможные убытки, возникающие вследствие ошибок в оценке финансовых рисков, злоупотреблений доверием или нарушений правовых норм.

Важным условием финансовой стабильности является разграничение сфер деятельности, способных породить конфликты интересов. Это относится как к отдельным компаниям, так и к эмитентам глобальных торговых и резервных валют. Эмитенты таких валют могут переносить собственные финансовые риски на международный уровень, угрожая мировой экономической стабильности. Поэтому мировое сообщество, особенно страны «Большой двадцатки» (G20), должны сформулировать единые требования к эмитентам свободно конвертируемых валют, учитывающие интересы устойчивого глобального развития и сотрудничества.

Кроме того, необходимо создание современной глобальной системы нормативного регулирования финансовых и валютных рынков, направленной на контроль и минимизацию системных рисков.

В настоящий момент стратегическая неустойчивость мировой финансовой системы продолжает усиливаться. Ряд ведущих государств (США, Япония, страны группы PIIGS в Европе) испытывают растущую зависимость от эмиссионных инструментов для покрытия дефицита госбюджетов. Например, в Японии на каждую иену, поступившую от налоговых сборов, приходится почти две эмитированных за счет увеличения государственного долга. В США на каждый доллар налоговых поступлений дополнительно эмитируется еще один доллар посредством выпуска казначейских обязательств. Некоторые страны Европы зависят от поступления средств от Европейского центрального банка и внешних кредиторов. Таким образом, эмитенты резервных валют фактически используют «пирамидальный» механизм увеличения госдолга, который ставит под угрозу не только мировую финансовую стабильность, но и системы государственного финансирования социального, медицинского и пенсионного обеспечения развитых стран в обозримом будущем.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На наш взгляд, реальное укрепление мировой валютно-финансовой системы требует проведения системных реформ, концептуальные основы которых были обсуждены на различных международных форумах, в том числе на встречах G20. Однако пока консенсуса по осуществлению таких, зачастую болезненных изменений не достигнуто, что вынуждает использовать краткосрочные меры, перекладывая основную ответственность за последствия на центральные банки отдельных стран.

Эффективное решение данной проблемы должно базироваться, прежде всего, на внутренних механизмах и ресурсах стран, что особенно актуально в контексте глобальной нестабильности, возникшей вследствие пандемии коронавируса. Кроме того, необходимо уделять особое внимание качеству используемого капитала, срокам его привлечения, а также направлениям и формам применения финансовых ресурсов, согласовывая эти параметры с национальными экономическими приоритетами.

Не менее важным является создание условий, которые позволили бы минимизировать негативные последствия от внезапного оттока капиталов. Кроме того, необходимо обеспечить защиту валютно-финансовых систем от возможных спекулятивных атак и снизить вызванную ими финансовую турбулентность. Для этого следует внедрять специальные защитные механизмы, способные замедлять движение финансовых потоков и капитала. Среди таких инструментов могут быть:

- институт обязательного резервирования по операциям с валютным движением капитала;
- введение налога на доходы, полученные от продажи активов нерезидентами, при этом ставка налога должна зависеть от продолжительности владения активом;
- введение налога Тобина на операции с иностранными валютами.

Ставки и нормативы по данным инструментам могут временно снижаться в период экономической стабильности и повышаться при росте финансовой нестабильности для замедления притока или оттока капитала.

Таким образом, для создания новых точек роста и обеспечения долгосрочной валютно-финансовой стабильности необходимо продолжать работу по формированию экономических и правовых условий для создания региональных финансовых центров (например, Ташкент, Самарканд и др.). Это позволит повысить конкурентоспособность и эффективность инфраструктурных рыночных институтов, таких как клиринговые палаты и рейтинговые агентства. Важно также создание общих инфраструктурных организаций в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), таких как банки развития, рейтинговые агентства, аудиторские и страховые организации. Сотрудничество между различными финансовыми центрами значительно повысит устойчивость и надежность глобальной финансовой системы.

Список использованной литературы:

1. Асалиева С.А. Финансовая безопасность России в условиях трансформируемой экономики: диссертация ... кандидата экономических наук. – М., 2005. – С. 17.
2. Alieva S.S., Urunova M.G. Theoretical Fundamentals of Improving Financial Health in Enterprises. – 2023.
3. Данилов А.А. Формирование финансовой составляющей экономической безопасности: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2008.
4. Дементьев Д.В. Государственный финансовый контроль: оценка эффективности и направления развития: диссертация ... кандидата экономических наук. – Новосибирск, 2004. – С. 13.
5. Зайналов Ж.Р., Алиева С.С., Ахроров З.О. Молия: Корхоналар молияси. Дарслик. – Т.: Иқтисод-молия, 2018. – Т. 122.
6. Козырин А.Н., Ялбулганов А.А. Золотые страницы финансового права России. Т. 1. У истоков финансового права. – М., 1998. – С. 6-7.
7. Козырин А.Н., Ялбулганов А.А. Золотые страницы финансового права России. Т. 1. У истоков финансового права. – М., 1998. – С. 6-7.
8. Константинов Г.А. Обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации: диссертация ... кандидата экономических наук. – Москва, 2005. – С. 8.
9. Круглов А.А. Приоритетные сферы и механизмы обеспечения экономической безопасности государства в условиях глобализации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М.: Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития и торговли РФ, 2007.
10. Мальцева И.Г. Разработка методических основ формирования индикаторов финансовой безопасности экономики России: диссертация ... кандидата экономических наук. – Москва, 2006. – С. 14-15.
11. Мелешев Р.С. Налоговое планирование в системе обеспечения финансовой безопасности: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва: ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», 2008.
12. Новиков Г.В. Финансовая безопасность в системе национальной безопасности страны. – М.: ИЭ РАН, 2001. – С. 10; Экономическая безопасность России. Общий курс. – М.: Дело, 2005. – 312 с.
13. Осипов Ю.М. Финансовая экономика как высшая форма бытия экономики. Материалы к докладу на международной научной конференции «Финансовая экономика: концепция, структура, менеджмент». – М.: МГУ, апрель 2000. – С. 56.
14. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. – М.: Финстатинформ, 2002. – С. 59.
15. Финансовая энциклопедия. <http://www.mabico.ru/lib/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>